

Карен Нікіфоров

**Відносини уповноваженого Ради в справах релігій
при РМ СРСР (УРСР) по Донецькій області
з місцевими державними та партійними органами
в «пізньому СРСР» (60—80-і рр. ХХ ст.)**

Анотація. Автор статті охарактеризував місце апарату уповноваженого Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР (з 1974 р — при Раді Міністрів УРСР) в системі радянських органів державної влади, а також його відносини з іншими інститутами розвиненої радянської бюрократичної системи на прикладі строкатої в релігійному відношенні Донецької області. У ході дослідження окрему увагу автор звертає на діяльність специфічних організацій — громадських комісій сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культу. Крім того, автор спробував визначити місце уповноваженого Ради у справах релігій в «уявній ієрархії» радянських громадян-жителів Донеччини. Дослідження базується на офіційних звітах уповноваженого і листах громадян до вищих органів влади, доступних в українських державних архівних установах.

Ключові слова: державно-релігійні відносини, бюрократія, «пізній СРСР», Донецька область

Karen Nikiforov

Relations of the Commissioner of the Council for Religious Affairs at the USSR (UkrSSR) Council of Ministers in Donetsk Region with Local State and Party Bodies in the «Late USSR» (1960—1980's)

Abstract. The author of the article attempts to characterize the place of the apparatus of the Commissioner of the Council for Religious Affairs at the Council of Ministers of the Union of Soviet Socialist Republics (from 1974 — Ukrainian SSR) in the system of Soviet government bodies, as well as its

relations with other institutions of Soviet bureaucratic system. In the course of the research, the author pays special attention to the activities of specific organizations — public commissions to assist in monitoring the observance of legislation on religious cults. In addition, the author attempts to determine the place of the Commissioner of the Council for Religious Affairs in the «imaginary hierarchy» of the Soviet city residents of Donetsk region. The study is based on the commissioner's official reports and the letters of citizens to the highest authorities, which are available in Ukrainian state archival institutions.

Key words: state-religious relations, bureaucracy, «late USSR», Donetsk region

Однією з ключових особливостей радянської бюрократичної системи була міцність зв'язків між усіма її акторами. Особливо цікавим кейсом радянської державної політики є відношення між владою й релігійними організаціями в пізньому СРСР (1960–1980-і рр.). Виходячи з офіційної радянської доктрини про відокремлення Церкви від держави, як релігійні, так і державні інституції не повинні були втручатися в життя один одного, тоді як насправді держава жорстко контролювала й регулювала всю діяльність релігійних організацій в країні через роботу спеціального органу — Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР і її місцевих уповноважених. Перебуваючи в системі державних органів влади, уповноважений Ради в справах релігій по Донецькій області будував свою діяльність, координуючи її з іншими державними структурами.

Зазначимо, що за новим Положенням Раду в справах релігій при РМ СРСР, яке було затверджено Постановою РМ СРСР № 361 від 10 травня 1966 р., було змінено принцип підпорядкування місцевих уповноважених. Якщо до 1965 р. вони були в штаті виконкомів місцевих рад, то після організації Ради в справах релігій, уповноважені стали підпорядковуватися напряду їй.

Окрім безпосередньо Ради в справах релігій при РМ СРСР та уповноваженого Ради в справах релігій при РМ СРСР по Українській РСР (з 1974 р. — голова Ради в справах релігій при РМ УРСР), місцевий апарат мав справу з виконавчими комітетами рад депутатів трудящих. У повній координації із ними вирішувалися всі питання щодо надання приміщень під культові споруди, адміністративних та кримінальних проваджень щодо порушників радянського законодавства про культу, атеїстичного виховання тощо. Привертає увагу той факт, що не перебуваючи у формальній підлеглих Донецькому облвиконкому, уповноважений, тим

не менш, отримував зарплатню саме в його апараті. У звітних та планових документах уповноваженого знаходимо постійні посилання на необхідність тісного співробітництва з місцевими органами влади.

У компетенції місцевих органів влади був також розгляд заяв віруючих про реєстрацію релігійних об'єднань або відхилення клопотань. Саме місцева адміністрація дуже часто ставала на заваді відкриттю культових споруд та молитовних будинків. Основною мотивацією таких відмов було побоювання владою виникнення так званої «ланцюгової реакції», коли б при одному дозволі подібні клопотання почали подаватися частіше [Маслова, 2005, с. 29].

Зазначимо, що протягом середини 40-х та початку 50-х рр. ХХ ст. питання реєстрації та відкриття культових споруд було наріжним каменем діяльності Ради та її місцевого апарату в усіх регіонах СРСР, особливо це стосувалося православної церкви, центральною частиною ритуальності якої є храмове богослужіння. У період «застою» питання обліку релігійних громад рухається в діаметрально протилежному напрямі — до припинення діяльності релігійних громад. У роз'ясненні «Про реєстрацію релігійних громад» від 16 жовтня 1965 р. зазначалося, що при вирішенні питань, які стосуються реєстрації релігійних громад, органи влади повинні враховувати переваги відкритої та легальної діяльності релігійних об'єднань порівняно з нелегальною. Декларувалося, що якщо місцеві органи не можуть надати віруючим у користування спеціальне молитовне приміщення, то вони не повинні ставити перепонидооблаштуваннямолитовнихзібраньвиконанняобрядів в інших приміщеннях, які придбані віруючими в установленому порядку, або надані приватними особами чи місцевими органами влади на правах оренди [Информации и сведения..., 1967, арк. 5—6]. Втім, подібні заяви мали здебільшого суто декларативний характер. Зі зміною офіційної політики щодо релігійних організацій в епоху «перебудови», а особливо після святкування ювілею хрещення Русі, в УРСР почався справжній «релігійний бум», який характеризувався, зокрема, поданням на реєстрацію сотень релігійних громад. Апарати місцевих уповноважених у справах релігій в Українській РСР у більшості випадків гальмували реєстрацію нових громад, або відмовляли в ній. В 1988 р. скарги на відмову в реєстрації релігійних громад надійшли з Волинської, Івано-Франківської, Кримської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Львівської, Тернопільської та Ровенської областей [Информационно-инструктивные письма, 1988, арк. 9—27]. Архівні матеріали не містять

інформації, яка б вказувала на активізацію релігійного життя на Донеччині в означений період. Відтак, можемо свідчити про те, що уповноважений по Донецькій області не чинив перепон для реєстрації нових релігійних громад, зокрема це стосувалося протестантських громад, які відходили від нелегальної діяльності та проходили офіційну реєстрацію в органах влади.

Отже, можемо побачити, що уповноважений по Донецькій області не чинив перепон реєстрації нових релігійних спільнот, переважно оскільки, Донеччина, на відміну від західних регіонів та Криму, не була центром релігійного відродження наприкінці 1980-х рр.

Щоквартально уповноважений здійснював відрядження районними та міськими виконкомами області для перевірки виконання радянського релігійного законодавства, боротьби з баптистським підпіллям, адміністрування діяльності релігійних організацій тощо. Зазначимо водночас, що певні міста (зокрема, найбільші агломерації — Донецька та Горлівсько-Єнакіївська) були під пильною увагою уповноваженого, у той час як, наприклад, на території Олександрівського, Костянтинівського та Першотравневого (зараз — Мангушський) районів взагалі не діяло жодної релігійної громади [Информации...1976 г., арк. 92].

Але при всіх номінальних маркерах, що вказують на підпорядкування уповноваженого облвиконкому, можемо побачити в джерелах, що насправді в більшості випадків директивні завдання виконавчим комітетам давав сам уповноважений. Наприклад, секретарі виконкомів виконували звіти про стан релігійності серед населення їхніх адміністративно-територіальних одиниць [План работы...1970 г., арк. 5], про запобігання протизаконної діяльності громад ЄХБ [План работы...1972 г., арк. 1], під контролем уповноваженого вивчали законодавство про релігійні культу [План работы...1972 г., арк. 1].

Крім прямих контактів із виконавчими органами влади, уповноважений співробітничав ще з одним органом, діяльність якого повністю визначалася ним — з громадськими комісіями сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культу, які діяли при районних виконавчих комітетах рад депутатів трудящих та надавали системні звіти про релігійну ситуацію в районі в апарат уповноваженого [План работы...1973 г., арк. 2].

Згідно з Положенням про комісії сприяння виконкомам рад депутатів трудящих по дотриманню законодавства про релігійні культу, перед комісіями ставилися наступні завдання:

1. Сприяння Радам депутатів трудящих у забезпеченні конституційного права громадян СРСР на свободу совісті.

2. Здійснення постійного нагляду за діяльністю релігійних організацій та духівництва.
3. Сприяння місцевим радам у вивченні форм та методів діяльності релігійних організацій, їхнього впливу на населення.
4. Здійснення нагляду за тим, щоби не порушувалися права віруючих.
5. Сприяння виконкому в перевірці скарг та заяв громадян із питань порушення законодавства про релігійні культури [Документи о работе общественных комиссий, 1973, арк. 2—4].

Для їхнього ефективного виконання комісіям надавали наступні повноваження: 1) перевіряти дотримання законодавства про релігійні культури релігійним організаціями та служителям культури; 2) вносити на розгляд відповідної місцевої ради депутатів трудящих положення про ліквідацію порушень [Документи о работе общественных комиссий, 1973, арк. 4].

Станом на 1977 р. в Донецькій області діяло 87 [Информации...1977 г., арк. 27], а вже в 1988 р. — 102 подібні комісії [Статистична інформація...1988 рік, 1988, арк. 29]. Показово, що станом на 1988 р. в регіоні діяло лише 1,63 % від усіх республіканських комісій, у яких працювало 3,1 % від усіх членів комісій сприяння в УРСР [Статистична інформація...1988 рік, 1988, арк. 29]. Як приклад оцінки діяльності комісій можемо навести епізод, коли в доповідній записці за 1969 р. уповноваженому Ради в справах релігій по УРСР уповноважений Ради по Донецькій області в 1965—1980 рр. Г.О. Гомля доповідає, що комісії суттєво допомагають виконкомам у справі дотримання законодавства про релігійні культури. Найбільшу, за його словами, роботу члени комісії проводять із виявлення протизаконних дій п'ятидесятників, єговістів, «розкольників євангельських християн-баптистів та інших сектантів» [Информации...1969 год, 1969, арк. 75]. Втім, в 1977 р. уповноважений зазначає, що, не дивлячись на існування релігійного підпілля в регіоні, комісії виконкомів Петровського та Пролетарського районів м. Донецьк, Приморського району м. Жданів (зараз — м. Маріуполь), мм. Єнакієва, Добропілля й Тореза (нині — м. Чистякове), Ясинуватського та Красноліманського (зараз — Ліманський) районів області не виявили жодного порушення законодавства про культури, що розглядалося уповноваженим як приклад недостатньої їх роботи, як і той факт, що не всі комісії запланували ознайомлення з Положенням про релігійні об'єднання в Українській РСР від 1976 р. [Информации...1977 г., арк. 29].

Примітний той факт, що в 1987 р. в рамках зміни окремих нормативно-правових актів, що стосуються релігії, уповноважений Ради по Донеччині у 1980—1995 рр. Л.А. Серпілін запропонував власний Проект положення про комісії сприяння, який, втім, кардинально не відрізнявся від діючого на той момент [Информации...1987 г., арк. 140—141]. Слід зазначити, що апарат донецького уповноваженого в справах релігій був чи не найактивнішим у проектуванні майбутнього Положення.

Отже, фактично, комісії були ще однією ланкою розгалуженої бюрократичної структури радянських часів, які почасти дублювали функції виконкомів та апарату уповноваженого.

Особливим чином склалися стосунки уповноваженого із силовими структурами регіону: управлінням внутрішніх справ, який виконував поліцейські функції щодо віруючих, та Комітетом державної безпеки, який невпинно продовжував здійснювати нагляд за «неблагонадійними» релігійними діячами. Вітчизняний історик державно-церковних відносин У.Б. Хаварівський пише:

Із середини 60-х років ХХ століття в системі органів влади Радянської держави сталися зміни. Ще в 1960 році було розформовано Четверте (у компетенції якого знаходилися раніше релігійні питання), а також П'яте й Шосте управління КДБ СРСР. Їхні функції й кадри передані Другому головному управлінню КДБ (контррозвідці). Такі зміни свідчили про посилення ролі КППС і ослаблення впливу підрозділів спецслужб на прийняття остаточних рішень у державі [Хаварівський, 2013, с. 152].

Тим не менш, роль КДБ була важливою в державно-церковних відносинах у регіоні. Головним засобом контролю Комітету держбезпеки за релігійним життям була широка агентурна мережа [Маслова, 2005, с. 28].

Заслуговує на увагу думка російської дослідниці І.І. Маслової, яка зазначає, що КДБ належить і позитивна роль у релігійній політиці, яка виявляється в забезпеченні збереження культурних цінностей у державі та недопускання їхнього вивозу за кордон [Маслова, 2005, с. 29].

Щодо Донеччини, то в документах уповноваженого знаходимо вкрай мало згадок про співробітництво з КДБ (лише поодинокі офіційні повідомлення про потенційну участь Комітету в судових процесах щодо релігійних справ). Звісно, з одного боку це пояснюється закритістю документації, пов'язаної з Комітетом, але

насторожує навіть відсутність будь-яких формальних переписок, запрошень, згадувань про співробітництво в планах. Тож, не оперуючи частково недоступними архівними матеріалами КДБ, робимо висновок, що, скоріш за все, роль Комітету держбезпеки щодо вирішення релігійних питань була зменшена в цей період.

Інформацію про співпрацю апарату уповноваженого та Головного управління Міністерства внутрішніх справ УРСР у Донецькій області, на відміну від органів державної безпеки, знаходимо в документах набагато частіше. По-перше, саме завдяки міліції здійснювався контроль за несанкціонованим релігійним життям у краї. Так, наприклад, органи внутрішніх справ були присутні при фіксації незаконних молитовних зібрань та саме на них законом покладалося право порушувати адміністративні та кримінальні справи за недотримання радянського законодавства про релігійні культу. Прикладів втручання міліції в незаконні релігійні зібрання протягом 1965–1991 рр. є доволі велика кількість. Наведемо тільки деякі з них. У 1980 р. на окраїні м. Харцизька було зафіксовано зібрання двох сотень представників Ради Церков євангельських християн-баптистів (так званих «баптистів-розкольників»). Тоді за образу та непокору дружинникам мешканець м. Харцизька Дубенецький та житель Ростовської області Російської РФСР Бублік були засуджені до одного місяця виправних робіт, ще 11 осіб були заарештовані на строк від 10 до 15 днів, п'ятеро учасників зібрання — оштрафовані [Информации...1980, арк. 7]. Звертає на себе увагу той факт, що з початком політики «перебудови» кількість штрафів та арештів представників протестантських релігійних організацій помітно зменшується, що пояснюється лібералізацією суспільно-політичного життя в СРСР. Так, в 1985 р. в Донецькій області було оштрафовано 127 прихильників Ради Церков ЄХБ і 81 п'ятидесятник [Статистичні звіти...1985, 1985, арк.106], а вже наступного року — тільки 66 баптистів та 2 п'ятидесятники [Статистичні звіти...1986 рік та листування, 1986, арк. 108]. Під час святкування тисячоліття прийняття християнства як державної релігії на Русі правоохоронними органами було проведено роботу з забезпечення безпеки на урочистих заходах, безпеки руху, зокрема заздалегідь було розроблено маршрути руху, визначені стоянки транспорту тощо [Документы по подготовке и проведению 1000-тия, арк. 114].

Привертає увагу місце та роль апарату уповноваженого Ради в справах релігій в уявній соціальній ієрархії адресантів звернень та скарг, пов'язаних із релігійним життям в області. Цікавим джерелом, що не привертало увагу дослідників раніше, є звернення мешканців с. Талаківка Донецької області під призмою проблем

закриття «неперспективних» культових споруд. Наррації, що їх висловлюють селяни Донеччини у своїх скаргах, є предметом окремого наукового дослідження. На разі ж, зосередимо увагу на тому факті, що в листах із с. Талаківки уповноважений не виступав адресатом скарг та прохань віруючих. Звернемо увагу також на епізод від 1967 р., коли З.П. Деменіна, колишня прибиральниця одного з храмів Червоногвардійського району м. Макіївка, що була звільнена в 1967 р. за сварки, адресувала декілька своїх листів республіканським органам влади з вимогою відновити її на посаді. «Приехала в Киев со своим, Донецким зловонием, чтобы и вам смердило в носе но в сердце завоняет», «как стыдно, как не достойно как низко в Советском Союзе разводит такую нечистоту грязь клопов кровожадных воров», — пише Зоя Петрівна [Заявления и жалобы верующих, арк. 7–9] (орфографію та пунктуацію збережено — К.Н.). Отже, звертає на себе увагу той факт, що свої листи громадянка Деменіна не адресує безпосередньому органу, що відповідав за релігійне життя в регіоні — апарату уповноваженого в справах релігій. З декількох подібних прикладів можемо припустити, що у свідомості пересічного віруючого уповноважений не займав високого місця в соціальній ієрархії регіональної влади. Цей факт може свідчити як про жорстку централізованість влади в СРСР, так і про необізнаність із боку широкого загалу про діяльність, або навіть існування такого органу державної влади, як Рада в справах релігій.

Отже, можемо зробити висновок, що становище уповноваженого в радянській адміністративній системі було неоднозначним — при формальному підпорядкуванні Раді в справах релігій, він отримував завдання та надавав свої настанови певним відділам Донецького облвиконкому. На нашу думку, через свою територіальну відірваність від Ради в справах релігій та нечіткий механізм підпорядкування *de facto*, уповноважений по Донецькій області мав більше робочих зв'язків саме з місцевим державним та партійним апаратом. Задля ефективної реалізації своїх завдань уповноважений співпрацював із місцевими виконавчими органами влади, силовими структурами (міліцією та КДБ), науково-освітніми товариствами та специфічними органами з реалізації релігійної політики на місцях — комісіями сприяння дотриманню законодавства про релігійні культу. В ієрархії радянських органів влади уповноважений посідав керівне, втім не надто відоме для загалу, місце, що пояснювалося вузькою спеціалізацією діяльності апарату уповноваженого в справах релігій та певною його закритістю.

Джерела

Документи о работе общественных комиссий содействия исполкомам Совета депутатов трудящихся по соблюдению законодательства о религиозных культах /решения исполкомов местных Советов, положения, информации, справки/ за 1973 год. (1973) // Центральный державний архів вищих органів влади та управління України (далі –ЦДАВО), Ф. Р-4648, Оп. 5, Спр. 338.

Документи по подготовке и проведению 1000-тия введения христианства на Руси в 1988 г. (справки для ориентировки, информации уполномоченных о подготовке и проведению празднования) том 5. (б/д). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 7, Спр. 399.

Заявления и жалобы верующих о возобновлении деятельности церквей и молитвенных домов, снятых с регистрации религиозных общин, как распавшихся и переписка по их рассмотрению с Уполномоченным Совета по Донецкой области за 1968 год. Том IV. (б/д). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 5, Спр. 47.

Информации и сведения о совершении населением религиозных обрядов по областям Украинской ССР за 1964–1966 годы. (1967) // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 5, Спр. 71.

Информации уполномоченных Совета по областям Украинской ССР о религиозных праздниках и происшествиях за 1969 год. (1969). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 5, Спр. 140.

Информации, докладные записки, справки уполномоченных Совета о деятельности зарегистрированных религиозных обществ, о процессах и явлениях, происходивших в религиозных объединениях РПЦ, старообрядческой, католической и реформатской церквей, иудейской религии, Асд за 1976 г. (б/д). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 7, Спр. 24.

Информации, докладные записки, справки уполномоченных Совета о религиозной обстановке, о состоянии контроля за соблюдением законодательства о культах за 1977 г. (б/д). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 7, Спр. 46.

Информации, докладные записки, справки, представленные в правительственные и партийные органы УССР, в союзный Совет о религиозной обстановке, о положении и деятельности религиозных объединений в республике. (1980). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 7, Спр. 126.

Информации, справки, отчеты и другие материалы о зафиксированных нарушениях законодательства о культах,

профилактических мероприятиях по их предупреждению и мерах административного воздействия за 1987 г. (б/д). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 7, Спр. 392.

Информации, докладные записки, справки уполномоченных Совета о религиозной обстановке, о состоянии контроля за соблюдением законодательства о культах за 1977 г. (б/д). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 7, Спр. 46.

Информационно-инструктивные письма, распоряжения и указания Совета по делам религий при Совете Министров СССР и Совета по делам религий при Совете Министров УССР уполномоченным по областям и г.Киеву. (1988). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 7, Спр. 404.

Маслова И. (2005), *Эволюция вероисповедной политики советского государства и деятельности Русской Православной Церкви. Автореф. дис. д-ра ист. наук.* Московский педагогический государственный университет.

План работы аппарата уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Донецкой области на 1970 г. (1970). // Державний архів Донецької області (далі — ДАДО), Ф. Р-4021, Оп. 1, Спр. 255.

План работы аппарата уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Донецкой области на 1973 г. (б/д). // ДАДО, Ф. Р-4021, Оп. 1, Спр. 288.

Статистична інформація (порівняльні дані, інформаційні аркуші, довідки) щодо релігійних об'єднань в Українській РСР за 1988 рік. (1988). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 6сч, Спр. 466.

Статистичні звіти, статистична інформація, пояснювальні записки уповноважених Ради в справах релігій при Раді Міністрів УРСР у Вінницькій-Київській областях за 1985 рік та листування. (1985) // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 6сч, Спр. 403.

Статистичні звіти, статистична інформація, пояснювальні записки уповноважених Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР у Вінницькій-Київській областях та у м.Києві за 1986 рік та листування. (1986—1987). // ЦДАВО, Ф. Р-4648, Оп. 6сч, Спр. 421.

Хаварівський У. (2013), *Інституціалізація державно-церковних відносин в Україні: історико-управлінський аспект: монографія.* — Тернопіль: Терно-граф.

References

“Dokumenty o rabote obshchestvennykh komissy sodeystviya ispolkomam Sovieta deputatov trudyashchikhsya po soblyudeniyu

zakonodatelstva o religioznykh kultakh /resheniya ispolkomov mestnykh Sovietov, polozheniya, informatsii, spravki/ za 1973 god.” (1973) In: *Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrainy (TsDAVO), F. R-4648, Op. 5, Spr. 338.*

“Dokumenty po podgotovke i provedeniyu 1000-tiya vvedeniya khristianstva na Rusi v 1988 g. (spravki dlya orientirovki, informatsii upolnomochennykh o podgotovke i provedeniyu prazdnovaniya) tom 5.” (n.d.). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 7, Spr. 399.*

“Zayavleniya i zhaloby veruyushchikh o vozobnovlenii deyatelnosti tserkvey i molitvennykh domov, snyatykh s registratsii religioznykh obshchin, kak raspavshikhsya i perepiska po ikh rassmotreniyu s Upolnomochennym Sovieta po Donetskoy oblasti za 1968 god. Tom IV.” (n.d.). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 5, Spr. 47.*

“Informatsii i svedeniya o sovershenii naseleniem religioznykh obryadov po oblasti Ukrainskoy SSR za 1964–1966 gody.” (1967). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 5, Spr. 71.*

“Informatsii upolnomochennykh Sovieta po oblasti Ukrainskoy SSR o religioznykh prazdnikakh i proisshestviyakh za 1969 god.” (1969). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 5, Spr. 140.*

“Informatsii, dokladnye zapiski, spravki upolnomochennykh Sovieta o deyatelnosti zaregistrirovannykh religioznykh obshchestv, o protsessakh i yavleniyakh, proiskhodivshikh v religioznykh obyedineniyakh Rpts, staroobryadcheskoy, katolicheskoy i reformatskoy tserkvey, iudeyskoy religii, Asd za 1976 g.” (n.d.). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 7, Spr. 24.*

“Informatsii, dokladnye zapiski, spravki upolnomochennykh Sovieta o religioznoy obstanovkie, o sostoyanii kontrolya za soblyudeniem zakonodatelstva o kultakh za 1977 g.” (n.d.). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 7, Spr. 46.*

“Informatsii, dokladnye zapiski, spravki, predstavlennye v pravitelstvennye i partiynye organy USSR, v soyuzny Soviet o religioznoy obstanovkie, o polozhenii i deyatelnosti religioznykh obyedineny v respublike” (1980). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 7, Spr. 126.*

“Informatsii, spravki, otchety i drugie materialy o zafiksirovannykh narusheniyakh zakonodatelstva o kultakh, profilakticheskikh meropriyatiyakh po ikh preduprezhdeniyu i merakh administrativnogo vozdeystviya za 1987 g.” (n.d.). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 7, Spr. 392.*

“Informatsii, dokladnye zapiski, spravki upolnomochennykh

Sovieta o religioznoy obstanovkie, o sostoyanii kontrolya za soblyudeniem zakonodatelstva o kultakh za 1977 g.” (n.d.). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 7, Spr. 46.*

“Informatsionno-instrukivnye pis'ma, rasporyazheniya i ukazaniya Sovieta po delam religiya pri Soviete Ministrov SSSR i Sovieta po delam religiy pri Sovete Ministrov USSR upolnomochennym po oblastyam i g.Kievu” (1988). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 7, Spr. 404.*

Maslova, I. (2005), *Evolyuetsiya veroispovednoy politiki sovietskogo gosudarstva i deyatelnosti Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi*. Avtoreferat dissertatsii doktora istoricheskikh nauk. Moskovskiy pedagogicheskiy gosudarstvennyi univiersitet.

“Plan raboty apparata upolnomochennogo Sovieta po delam religiy pri SM SSSR po Donetskoj oblasti na 1970 g.” (1970). In: *Derzhavnyi arkhiv Donetskoi oblasti (DADO), F. R-4021, Op. 1, Spr. 255.*

“Plan raboty apparata upolnomochennogo Sovieta po delam religiy pri Soviete Ministrov SSSR po Donetskoj oblasti na 1973 g.” (n.d.). In: *DADO, F. R-4021, Op. 1, Spr. 288.*

“Statystychna informatsiia (porivnialni dani, informatsiini arkushi, dovidky) shchodo relihiinykh objednan v Ukrainskii RSR za 1988 rik.” (1988). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 6sch, Spr. 466.*

“Statystychni zvity, statystychna informatsiia, poiasniuvalni zapysky upovnovazhenykh Rady v spravakh relihii pry Radi Ministriv URSSR u Vinnytskii-Kyivskii oblastiakh za 1985 rik ta lystuvannia.” (1985). In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 6sch, Spr. 403.*

“Statystychni zvity, statystychna informatsiia, poiasniuvalni zapysky upovnovazhenykh Rady v spravakh relihii pry Radi Ministriv SRSR u Vinnytskii-Kyivskii oblastiakh ta u m.Kyievi za 1986 rik ta lystuvannia. (1986—1987)”. In: *TsDAVO, F. R-4648, Op. 6sch, Spr. 421.*

Khavarivskiy, U. (2013), *Instytuttsializatsiia derzhavno-tserkovnykh vidnosyn v Ukraini: istoryko-upravlynskyi aspekt: monohrafiia*. Ternopil, Terno-hraf.